

**MÜSSEN WIR DA
DURCH?**

Roman Sonderegger

Saalheft

MÜSSEN WIR DA DURCH?

Roman Sonderegger

Saalheft

Öffnungszeiten

Mi – Fr 11 – 16 Uhr

Sa, So 14 – 17 Uhr

Rehmann-Museum

Schimmelrych 12

CH-5080 Laufenburg

www.rehmann-museum.ch

Tel: +41 62 874 42 70

Detailansicht:

14. Mai 1914, 2021

Schaltafeln, Backsteine, Seil,

Hakenschrauben, Kanthölzer

Einführung

Die Frühjahrsausstellung des Rehmann-Museums 2021 gilt dem Aargauer Künstler Roman Sonderegger (*1979), dessen Werke ortsspezifisch und im Dialog mit vorhandenen Ausstellungsräumen entwickelt werden. In seiner Einzelausstellung *“Müssen wir da durch?”* beschäftigt sich Sonderegger sowohl mit der originären Architektur des Rehmann-Museums als auch mit dem Werk Erwin Rehmanns.

Der Künstler vermag es, mittels einfacher Baumaterialien, wie Holzbretter, Riemen oder Ziegelsteine, räumlich eindrucksvolle und komplexe Erfahrungen visuell auszudrücken. Die physikalischen Kräfte und Gegebenheiten (Schwerkraft, Gleichgewicht, Volumen, Dimension) spielen dabei ebenso eine entscheidende Rolle, wie die Materialität der Werke selbst. Oftmals lotet er Gegensätze wie schwer und leicht, gross und klein aus, und schafft auf diese Weise verblüffende, mit Kräfte- und Grössenverhältnissen spielende Wahrnehmungen.

Sondereggers Werke drücken eine erstaunliche Sprezzatura - eine Nonchalance - aus, die sich vor allem durch die geschickte Kombination unvereinbarer Baumaterialien und die Auslotung von Raumgrenzen manifestiert.

Die Installationen Sondereggers zeugen gleichzeitig von einer einfühlsamen Beobachtung der architektonischen und räumlichen Begebenheiten, wie auch einer ironischen Haltung gegenüber den eigenen Werktiteln.

In der Ausstellung „*Müssen wir da durch?*“ begegnen sich die konzeptuelle Installationen Sondereggers und die zeitlosen Skulpturen Erwin Rehmans. Durch seinen Einsatz kunstferner, teilweise ephemerer Baustoffe stellt Sonderegger bewusst unser Selbstverständnis zur Dauerhaftigkeit und Beständigkeit von Kunst in Frage.

Website:

www.romansonderegger.ch

Biografie

2020

Werkankauf Aargauer Kunsthaus

2019

Werkankauf Stadt Aarau

2019

Bühnenbild „Ikarus - stirb oder flieg“
tanz & kunst königsfelden

2015

NAB-Förderpreis

2011 - 2014

Studium Kunst & Vermittlung an der
Hochschule Luzern | Design & Kunst

2010/2011

Gestalterisches Propädeutikum an der
Schule für Gestaltung Aargau

1997-2001

Lehre als Steinmetz mit Besuch der
Schule für Gestaltung Bern

Ausstellungen (Auswahl)

2020

„Im Fluss“ Forum Schlossplatz Aarau

„Wohin des Weges, Sonnenkönig?“

Kunstraum Aarau

„Ein Loch gegen den Regen“

Artachment Basel

„Auswahl 20“ Aargauer Kunsthaus

2019

„Der letzte Giacometti“ B74 Luzern

Produzentengalerie Luzern

„Unterwelt #13“ Kunsthalle(n)

Toggenburg, Lichtensteig

„Kabinett der Kräfte“ Rathaus der Stadt

Aarau

2018

„Peristasis“ Museum1 Adligenswil

„Auswahl 18“ Aargauer Kunsthaus

„CEIIINOSSTUV“ Schule für

Gestaltung Aargau, Aarau

2017

„Safransalz & Maggikraut“ Kunstraum

Baden

IMPRESSION Kunsthaus Grenchen

2016

„Auswahl 16“ Aargauer Kunsthaus

„Grosse Regionale“ Kunst(Zeug)Haus

Rapperswil

„Auch diese Zustände - Diese Zustände
auch“ K25 Luzern

„und nun?“ Galerie CUADRO 22 Chur

2015

„Auswahl 15“ Aargauer Kunsthaus

CHAMP EXPLORE Kunsthaus Grenchen

Containermuseum 10 Jahre Jungkunst

Winterthur

„SYNTAX“ Tat-Ort Luzern

2014

„Truffes & Trouvailles“ Kunstraum Baden

„Zwischenraum“ Neubad Luzern

2013

Jungkunst Winterthur

Kunstpause Zug

Galerie Hanemann, Ötlingen/Weil am
Rhein, DE

Werke

EG Eingang:

- | | | | |
|---|--|---|--|
| 1 | Über das Eintreten eines
Subjekts anstelle eines Anderen
2019
Stahlplatten, Zurrgurte | 5 | tameshigiri ² #1 - #7
2021
Monotypie; Acrylfarbe auf Papier |
|---|--|---|--|

in allen Vitrinen:

- | | | | |
|---|---|---|--|
| 2 | Hast du etwas Zeit für mich?
2021
Blaue Luftballone | 5 | Müssen wir da durch?
2021
Dachlatten, Kanthölzer,
Schrauben |
|---|---|---|--|

EG Gussraum:

- | | | | |
|---|---|---|--|
| 3 | mutatis mutandis
2021
Schaltafeln | 6 | 14. Mai 1914
2021
Schaltafeln, Backsteine, Seil,
Hakenschrauben, Kanthölzer |
|---|---|---|--|

EG Grosser Raum:

- | | | | |
|---|--|---|---|
| 4 | gelöste Fälle #1 - #6
2021
Holzbalken, Schaumstoff,
Zurrgurte | 7 | klüpperli
2021
Schaltafeln, Zurrgurte |
|---|--|---|---|

Detailansicht: mutatis mutandis, 2021, Schaltafeln

TAMESHIGIRI - Monotypien

Tameshigiri – der japanische Begriff, gleichzeitig Titel dieser Werkserie auf Papier, stammt aus der Schwertkunst der Samurai und ist letztlich ein Test, um sowohl die Klinge des Schwertes als auch die Fertigkeit des Fechters/der Fechterin zu erproben. Roman Sonderegger, der lange selbst eine Form des Schwertkampfsportes, *Shinkendo*, ausübte, ist von dieser Tradition inspiriert und nutzt hier das gleiche Prinzip: Durch die Schläge eines eingefärbten Holzbrettes auf das Papier entstehen die Kompositionen von *Tameshigiri*. Wie auch bei der Schwertkunst der Bruchteil einer Sekunde den Ausgang der Prüfung entscheidet, so definiert dieselbe Millisekunde auch die Form des Bildes. *Tameshigiri* bildet in dieser Ausstellung eine Ausnahme, da sie nicht von temporärer Natur, sondern ihre Gestalt auf Dauer bestimmt sind. Gleichzeitig weisen diese Monotypien, Druckgrafiken mit nur einer Edition - und jedes ein Unikat, eine verblüffende Gemeinsamkeit mit den Gusswerken Erwin Rehmanns auf: Wie im Gussverfahren entscheidet sich das Gelingen oder Scheitern in einem verdichteten Moment.

MÜSSEN WIR DA DURCH?

Mit diesem Titel scheint sich Sonderegger auf verspielte Weise der Metaebene seiner Kunst zu widmen: Soll oder darf die Installation durchschritten werden? Erwartet das Publikum etwas am anderen Ende des Trichters? Oder kann das Konstrukt auf Umwegen betrachtet werden? Die Antwort auf alle diese Fragen muss gemäss Sondereggers Intervention "Ja" lauten.

Im Kontext der weltweiten Covid19 Pandemie wirkt diese Arbeit nicht nur als ästhetisch-räumliches Werk, sondern auch als beklemmende Erfahrung: Im Zuge des Social-Distancing - Jahres scheint sich das menschliche Raumgefühl zu wandeln, eine auf Distanz angelegte Erfahrung geworden zu sein. Trotz dieses aus dem Jahre 2020 gewachsenen Phänomens beinhaltet Sondereggers „*Müssen wir da durch?*“ weitaus mehr Poesie, als eine Interpretation auf gesellschaftlicher Ebene vermuten lassen würde: Sonderegger vergleicht die Bewegung des Tunnels mit der Bewegung des Rheins, dessen kräftiger Strom sich bei Laufenburg durch den Engpass „Der kleine Laufen“ zwängte und sich wieder weitete. Ähnlich der Wirkung auf des Betrachters/der Betrachterin beim Durchschreiten des Kunstwerkes: ein Fluss mit unbändiger und stetiger Sogwirkung.

**museum
rehmann**